

XXI ASR JAHON SIYOSATI – GEOSIYOSIY TENDENSIYALARNING KUCHAYISHI

Nasulloyev Dilshod Zuhridinovich

O'zbekiston jahon tillari universiteti

Xalqaro jurnalistika fakulteti

Xalqaro munosabatlar ta'lim yo'nalishi

2-kurs talabasi

Tel:+998918329212

Email: nasulayevdilshod@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16917023>

Annotatsiya

Maqolada 2015-yilda Rossiyaning Suriyadagi harbiy operatsiyasi boshlanganidan so'ng yuzaga kelgan geosiyosiy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Rossiyaning harbiy harakatlari AQSh bilan munosabatlarni muayyan darajada iliqlashtirib, BMT Xavfsizlik Kengashining 2254-sonli rezolyutsiyasi doirasida Suriyada tinchlik va siyosiy barqarorlikka erishish bo'yicha muzokaralarga turtki bo'ldi. Rossiya Bashar al-Asad rejimini mustahkamlash bilan birga, IShID va "Jabhat an-Nusra" kabi terroristik guruhlarining kuchayishini jilovladi. Biroq bu jarayon Rossiya va Turkiya munosabatlarining keskinlashuviga olib keldi, ayniqsa kurdlar masalasi bu ziddiyatni kuchaytirdi. Shuningdek, maqolada Xitoy va Germaniya o'rtasidagi tarixiy diplomatik aloqalar, ularning taraqqiyoti, iqtisodiy va siyosiy hamkorlik yo'nalishlari tahlil qilinadi. XXR va Germaniya o'rtasidagi munosabatlar ijobiy yo'nalishda rivojlangan bo'lsa-da, 2019-yildan boshlab uyg'urlar, koronavirus va Tayvan masalasi sababli qarama-qarshiliklar yuzaga keldi. Oxirgi qismda Turkiya va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilinib, Turkiyaning mintaqaviy siyosiy-iqtisodiy mavqei, migratsiya jarayonlaridagi roli, va tarixiy omillar bu aloqalarning murakkab tabiatini belgilab berayotgani ta'kidlanadi. Maqola global siyosatdagi o'zaro manfaatlar, qarama-qarshiliklar va diplomatik muvozanatni chuqur tahlil qilgan.

Kalit so'zlar: Rossiya harbiy aralashuvi, Suriya mojarosi, AQSh-Rossiya muzokaralari, Bashar al-Asad, IShID, BMT rezolyutsiyalari, Rossiya-Turkiya ziddiyatlari, kurdlar masalasi, Xitoy-Germaniya munosabatlari, Shinjon, Tayvan mojarosi, Turkiya-Yevropa Ittifoqi aloqalari, geosiyosiy qarama-qarshiliklar, xalqaro diplomatiya.

So'nggi yillarda global siyosiy maydonda yuz berayotgan keskin o'zgarishlar, ayniqsa, Yaqin Sharq va Osiyo-Yevropa mintaqalaridagi geosiyosiy jarayonlar xalqaro aloqalar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayonlarda Rossiyaning Suriyadagi harbiy faoliyati, Turkiyaning mintaqadagi strategik

pozitsiyasi, shuningdek, Germaniya va Xitoy kabi yirik davlatlar o'rtasidagi siyosiy-iqtisodiy munosabatlar alohida o'rin egallaydi. Jumladan, 2015–2016-yillar davomida Rossiya va AQSh o'rtasidagi muzokaralar faollashib, Suriyadagi siyosiy yechimlarni izlash jarayoniga turtki berdi. Shu bilan birga, Rossiyaning harbiy aralashuvi nafaqat Bashar al-Asad rejimini mustahkamladi, balki mintaqadagi jehodchi guruhlarining faolligini kamaytirishga xizmat qildi. Mazkur vaziyat, ayniqsa, Turkiya uchun sezilarli siyosiy va xavfsizlik tahdidlarini yuzaga keltirdi. Rossiya va Turkiya o'rtasida Suriyadagi kurdlar masalasi bo'yicha keskin ziddiyatlar vujudga kelib, ikki tomonlama munosabatlar murakkab tus oldi. Turkiya, o'z navbatida, G'arb bilan aloqalarini mustahkamlashga intilar ekan, shu bilan birga Rossiya bilan ham muvozanatli siyosat olib borishga harakat qilmoqda. Boshqa tomondan, Xitoy va Germaniya o'rtasidagi diplomatik aloqalar ham o'ziga xos tarixiy va siyosiy dinamikaga ega. XIX asr oxiridan bugungi kungacha rivojlanib kelayotgan bu munosabatlar bugun yirik iqtisodiy va siyosiy manfaatlarga asoslanmoqda. Shunga qaramay, inson huquqlari, Tayvan va Shinjon masalalari bo'yicha qarama-qarshi pozitsiyalar ikki davlat o'rtasida ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, Turkiyaning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlari ham geosiyosiy muvozanatni shakllantiruvchi asosiy omillardan biridir. Turkiya Yevropa davlatlari uchun muhim strategik sherik sifatida qaralmoqda: u energiya tranziti, xavfsizlik, migratsiya nazorati va iqtisodiy hamkorlik masalalarida o'z o'rniga ega.

Ushbu maqolada Rossiyaning Suriyadagi harbiy aralashuvi, Rossiya-Turkiya munosabatlarining murakkab jihatlari, Xitoy va Germaniya o'rtasidagi diplomatik aloqalarning tarixiy rivoji va zamonaviy bosqichlari, shuningdek, Turkiya va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi strategik hamkorlik yoritiladi. Har bir bo'limda muhim tarixiy faktlar, xalqaro siyosiy dinamikalar va davlatlararo manfaatlar o'zaro taqqoslab tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Ukrainadagi Rossiyaning harbiy operatsiyasi boshlangach, bir necha oy ichida Rossiya, AQSh va G'arb davlatlari o'rtasida munosabatlarda biroz iliqlik paydo bo'ldi. Bu holatning sababi sifatida Rossiyaning Suriyadagi ta'sirining kuchayishi va ushbu muammoni diplomatik aloqalarsiz hal etishning imkonsizligi ko'rsatildi. Shu bilan birga, Rossiyaning Suriyadagi harbiy faoliyati Vashingtonni jiddiy harakatga undadi va ularni uzoq vaqt davom etayotgan Suriya va Iroqdagi muammolarni hal qilishga jalb qildi. Bu jarayon faqat ISHIDga qarshi kurashni kuchaytiribgina qolmay, balki siyosiy yechimlarni izlashga ham turtki bo'ldi. Rossiya va AQSh o'rtasidagi muzokaralar BMT Xavfsizlik

Kengashining Suriyada tinchlik va siyosiy barqarorlikni ta'minlash hamda Jeneva muzokaralarining birinchi bosqichini tashkil etuvchi 2254-son rezolyutsiyasining qabul qilinishida muhim rol o'ynadi. 2016 yil fevral oxirida e'lon qilingan tinchlik holatining asosiy sababi sifatida AQSh va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi muloqot ko'rsatildi.

2016 yil 15 martdan boshlab Rossiyaning asosiy qo'shinlari Suriyadan chiqarildi, ammo bunda Rossiya bir qator yutuqlarga erishdi. Birinchidan, Rossiyaning harbiy aralashuvi Suriyadagi kuchlar balansini o'zgartirib, Bashar al-Asad rejimining nafaqat saqlanib qolishini, balki hududlarini kengaytirishini ta'minladi. Ikkinchidan, Suriyadagi turli jihodchi terroristik guruhlar, jumladan IShID va "Jabhat an-Nusra"ning kuchayishini oldini oldi. Uchinchidan, "Mo'tadil muxolifat" va hukumat o'rtasida 2015 yil 27 fevralda Jenevada otishmalarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Biroq, ko'p millatli va murakkab fuqarolar urushida BMTning aralashuvi boshqa yirik natijalar keltirishi qiyin edi. 2016 yil boshiga kelib, Suriyada bombardimon qilinadigan nishonlar deyarli qolmagan edi. Rossiya havo hujumlari esa Suriyaning quruqlikdagi harbiy harakatlarini tubdan o'zgartira olmadi. Bu holat muammoning faqat siyosiy yo'l bilan hal etilishi zarurligini yana bir bor ko'rsatdi. Lekin, umumiy ma'noda, Rossiyaning Suriyadagi harbiy harakatlari natijasida Bashar al-Asad rejimi o'z mavqeini mustahkamladi va nazorati ostidagi hududlarni kengaytira oldi. Shu bilan birga, Rossiyaning faol harbiy aralashuvi IShID va "Jabhat an-Nusra" kabi terroristik guruhlarining kuchini kamaytirishga xizmat qildi. Bu harakatlar nafaqat harbiy sohada, balki siyosiy jarayonda ham o'z aksini topdi: Rossiya va AQSh o'rtasidagi muzokaralar faollashib, Suriyada siyosiy yechim izlashga turtki bo'ldi. Suriyadagi "mo'tadil muxolifat" va hukumat o'rtasida otishmalarni to'xtatish bo'yicha kelishuvlar yuzaga keldi, shuningdek, BMT tomonidan tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlashga doir rezolyutsiyalar qabul qilindi. Shu bilan birga, Rossiyaning harbiy harakatlari Turkiya bilan munosabatlarning murakkablashishiga olib keldi, chunki ularning Suriyadagi manfaatlari to'qnashdi va bu ikki davlat o'rtasida siyosiy va harbiy ziddiyatlarni kuchaytirdi.

Rossiya va Turkiya munosabatlaridagi murakkabliklar

2015 yil oxirida Rossiya va Turkiya o'rtasida katta inqiroz yuzaga keldi. Moskvaning Suriyaga aralashuvi Turkiyaning mintaqadagi siyosiy rejasini buzdi, ayniqsa, Turkiya prezidenti Rajab Tayyib Erdoganning siyosiy va diniy kuchlari bilan to'qnash kuchaydi. Rossiya nafaqat Bashar al-Asad rejimini mustahkamladi, balki nazorati ostidagi hududlarni kengaytirdi, bu esa Turkiyaning strategik manfaatlariga zid bo'ldi. Suriyaning shimolidagi kurd

guruhlari bilan hamkorlik qilib, Turkiyaning qo'llab-quvvatlayotgan jangarilarini chetlatdi. Rossiyaning havo hujumlari Turkiyaga noqonuniy neft tranzitini to'xtatishga yordam berdi, shuningdek, "Su-24" rus samolyoti urib tushirilgach, Suriya osmonini Turkiyaga yopish imkonini berdi. Turkiya uchun Suriyadagi kelajakdagi siyosiy tuzum qanday bo'lishi qiziq emas, chunki hozirgi vaziyat Anqaraga qattiq mos kelmaydi. Shunga qaramay, Erdogan Rossiyaning Suriyadagi harbiy harakatlarini o'z ichki islomchi va millatchi guruhlarini birlashtirish uchun ishlatmoqda.

1- rasm. Sochi shahri. V.Putin va R.T.Erdo'g'an uchrashuvi

Rossiya-Turkiya munosabatlaridagi eng katta muammolardan biri Suriyadagi kurdlar masalasidir. Turkiya ularni terrorchi deb biladi va ularning pozitsiyalarini yo'q qilishni talab qiladi. Turkiya hatto Suriya shimolidagi kurdarni to'g'ridan-to'g'ri bombardimon qilishni boshladi. Rossiya esa AQSh bilan birgalikda kurd guruhlarini IShIDga qarshi kurashda va siyosiy jarayonlarda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlaydi, ammo yordam cheklangan — faqat rasmiy NPO ochishga ruxsat berish va yengil qurollar yetkazib berish darajasida amalga oshirilmoqda. Anqaraning Suriyadagi yo'li AQSh va Rossiya munosabatlarini yanada murakkablashtirdi. Suriya-Turkiya chegarasidagi mojaro holatni muvozanatdan chiqarishi va Turkiyaning to'liq harbiy aralashuviga olib kelishi mumkin edi. Bu holat AQShni diplomatik harakatlarni kuchaytirishga, NATOni Suriyadagi Rossiyaga qarshi chiqmaslikka, shuningdek, Turkiyaning kurd muammosini chetlab o'tish yo'llarini izlashga majbur qildi. Agar AQSh va NATO Turkiyaning Suriyadagi siyosatini ma'lum chegarada

nazorat qilsa, Rossiya Damashqni tinchlikka majburlab, jihodchi guruhlarini aniq belgilashda yumshoqlik ko'rsatdi. Bu esa o'z navbatida AQSh va Rossiya o'rtasidagi kelishuvlarga, xalqaro qo'llab-quvvatlash guruhining roziligiga va BMT Xavfsizlik Kengashining 2268-son rezolyutsiyasi asosida tinchlik bitimiga erishishda muhim rol o'ynadi.¹

Germaniya va Xitoy munosabatlari

Xitoy va Germaniya o'rtasidagi rasmiy diplomatik aloqalar 1861-yilda boshlangan, bu Prussiya va Sin sulolasi o'rtasida Eulenburg ekspeditsiyasi doirasida Xitoy-Germaniya shartnomasining imzolanishi bilan bog'liq. O'n yil o'tgach, Germaniya imperiyasi tashkil topgach, u Prussiya davrida Xitoy bilan tuzilgan kelishuvlarni meros qilib oldi. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Xitoy-Germaniya munosabatlari ko'pincha murakkablashdi, chunki Germaniya Xitoyda o'z ta'sir doirasini kengaytirishda boshqa Yevropa mustamlakachilarining uslublarini taqlid qilardi. 1914-yilda Germaniya Xitoyda bir nechta imtiyozli hududlarni boshqarardi, jumladan Yantay, Sindao portlari va eng muhimlaridan biri — Jiaozjou ko'rfazi ijaraga olingan hududlar qatoriga kirdi. Germaniya Sakkiz Millat Alyansining a'zosi sifatida Ixetuan qo'zg'olonini bostirishda ishtirok etgan. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniya Xitoydagi barcha ustunliklarini yo'qotdi. Shunga qaramay, Xitoy bilan aloqalar asta-sekin yaxshilana boshladi, ayniqsa nemis harbiy maslahatchilari Gomindang hukumatinin Milliy inqilobiy armiyasiga yordam bergan paytda. Biroq 1930-yillarda Adolf Gitlerning Yaponiya bilan ittifoq tuzishi munosabatlarni o'zgartirdi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Germaniya ikki davlatga bo'lindi: G'arbiy Germaniya — liberal va demokratik, va Sharqiy Germaniya — kommunistik davlat. Sovuq urush davrida G'arbiy Germaniya Qo'shma Shtatlar bilan ittifoqchilik qilib, kommunizmga qarshi blokda turdi, shu bilan Xitoy Xalq Respublikasiga (XXR) nisbatan qarama-qarshilik yuzaga keldi. Sharqiy Germaniya esa Sovet Ittifoqi orqali XXR bilan yaqin hamkorlik o'rnatdi. Germaniya qayta birlashgach, ikki davlat — Germaniya va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sekin-asta yaxshilana bordi va bugungi kunda ham davom etmoqda.

Bugungi kunga kelib Xitoy va Germaniya o'rtasidagi diplomatik aloqalar yuqori darajada tez-tez amalga oshiriladigan rasmiy tashriflar tufayli barqaror tarzda rivojlanmoqd. 1993—1998-yillar davomida ikki mamlakat rahbarlari

¹ Çavuşoğlu, M. "Turkey's Active Foreign Policy in a Changing World." Turkish Policy Quarterly, 2015 — Vol. 13, No. 2

jami 52 marta yuzma-yuz uchrashdi. Germaniya hududiga tashrif buyurgan Xitoy yetakchilari qatorida Xitoy Kommunistik Partiyasining sobiq Bosh kotibi Jiang Zemin, Butunxitoy xalq vakillari kengashi (XDP) Doimiy qo‘mitasi sobiq raisi Siao Shi hamda Xitoy sobiq Bosh vaziri va NPC doimiy kengashi raisi Li Peng bor edi. Shu bilan birga, Germaniyaga kelgan Xitoy delegatsiyalarini Germaniya prezidenti Roman Gersog, kansler Helmut Kol, tashqi ishlar vaziri Klaus Kinkel va davlat vaziri Lyudjer Volmer qabul qilgan. Xususan, kansler Helmut Kol 1993 va 1995-yillarda ikki marta Xitoyga tashrif buyurgan. 1998-yil oktabrida yangi hukumat shakllangach, kansler Gerxard Shröder uch marta Xitoyga tashrif qildi. Shuningdek, Germaniyaning birin-ketin bosh vazir o‘rinbosari va tashqi ishlar vaziri Yoshka Fisher, mudofaa vaziri Rudolf Sharping hamda iqtisod va texnologiyalar vaziri Verner Myuller Xitoyga rasmiy tashriflar amalga oshirdi. Germaniya tomoni Xitoy Bosh vaziri Chju Rongji, tashqi ishlar vaziri Tang Jiaxuan, Davlat maslahatchisi Vu Yi va Kommunistik Partiyaning Markaziy Qo‘mitasi Siyosiy byurosi a‘zolari Vey Tszyansin va Xu Szintaoni kutib olishdi. 1998-yildan keyin ham ikki tomonlama aloqalar sezilarli darajada yaxshilandi. Masalan, 2003-yilda Iroqning ishg‘ol qilinishiga qarshi Pekin va Berlin ham kuchli qarshilik ko‘rsatdi. 2006-yilda Germaniya — Yevropa Ittifoqining eng yirik iqtisodiyoti va eng ko‘p aholiga ega davlat sifatida — va Xitoy o‘zaro siyosiy, iqtisodiy hamda Xitoy-Yevropa Ittifoqi strategik hamkorliklarini yanada mustahkamladi. Shuningdek, 2011-yilda Liviyada yuz bergan fuqarolar urushida Germaniya va Xitoy harbiy aralashuvga qarshi ekanliklarini bildirdi. Xitoy Bosh vaziri Ven Jiabaoning Germaniyaga tashrifi oldidan Xitoy hukumati Yevropadagi davlatlar uchun birinchi edi. Bu tashrif ikki tomonlama aloqalarning eksklyuziv mexanizmi bo‘lgan birinchi Xitoy-Germaniya hukumatlararo maslahatlashat uchun zami yaratdi.

2- rasm. Pekin shahri. Germaniya kansleri A.Merkel va XJR raisi Si Szinpin
2019-yil iyul oyida BMTga a'zo 22 davlat, jumladan Germaniya elchilari, Xitoy hukumati tomonidan uyg'urlarga va boshqa ozchiliklarga nisbatan inson huquqlarining buzilishi hamda Shinjon hududidagi internirlash lagerlari haqida bayonot berdi va Xitoy yetakchisi Si Szinpinni ushbu lagerlarni yopishga chaqirdi. 2019-yil sentabr oyida Xitoyning Germaniyadagi elchisi Germaniya tashqi ishlar vaziri va Gonkong faoli Joshua Vong bilan uchrashuvi Xitoy bilan aloqalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ogohlantirdi. 2020-yil 22-aprelda Germaniya Ichki ishlar vazirligi xitoylik diplomatlarning Germaniya rasmiylarini Xitoyning koronavirusga qarshi kurashini ijobiy ko'rsatishga chaqirganligi haqida rasmiy xabar tarqatdi. Biroq Germaniya hukumati bunday talablarni qabul qilmadi. 2020-yil dekabr oyida Germaniya BMT Xavfsizlik Kengashidagi ikki yillik vakolat muddati tugashi munosabati bilan, Xitoy elchisi Geng Shuang Germaniyadan ozod qilish so'ralgan ikki nafar fuqaroga (Kanadalik Maykl Kovrig va Maykl Spavor) munosabat bildirarkan, „Yurakdan xayrli bo'lsin“ dedi. 2021-yil oktabr oyida Global Times gazetasining tvitida „Tayvan masalasiga yakuniy yechim“ haqidagi post nemis siyosatchisi Frank Myuller-Rozenritt tomonidan Holokost davrida yahudiylarga qilingan „yakuniy yechim“ bilan qiyoslanib, qattiq tanqid qilindi. 2021-yil dekabr oyida Litva bilan Xitoy o'rtasidagi Tayvan va inson huquqlari bo'yicha diplomatik ziddiyat sababli Xitoy nemis kompaniyalarini, jumladan Continental AG'ni Litva bilan savdoni to'xtatishga bosim o'tkazdi. Bundesverband der Deutschen Industrie Litva mahsulotlariga integratsiyalashgan ta'minot zanjirlarida import taqiqini kengaytirishni „halokatli shaxsiy maqsad“ deb atadi²

Turkiya va Yevropa Ittifoqi munosabatlari

Yevropa davlatlari Turkiyani bir nechta muhim jihatlarda alohida mavqega ega mamlakat sifatida ko'rmoqdalar. Avvalo, u mintaqadagi eng kuchli siyosiy-iqtisodiy qudratga ega davlatlardan biri sanaladi. Shuningdek, energiya resurslarining Yevropaga yetkazilishida muhim tranzit yo'lagi bo'lib xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, u Yevropaga yo'l olgan migrantlarning katta qismini o'z hududida ushlab qoluvchi davlat vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, ayrim

² Global Times. “Tensions Rise Over Taiwan-Germany Remarks.” 2021. <https://www.globaltimes.cn>

arab davlatlariga qarshi raqobatbardosh iqtisodiyotga ega mamlakat sifatida ham ko'zga tashlanadi. Turkiya BMT, NATO hamda YEXHT doirasida o'tkaziladigan tinchlikni saqlash operatsiyalarida faol qatnashib, xalqaro maydonda muhim rol o'ynamoqda. U Yevropada ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun istiqbolli bozor ham sanaladi.

Tarixiy nuqtai nazardan olib qaralganda, Mustafo Kamol Otaturk vafotidan so'ng Turkiya tashqi siyosatida noaniqlik, beqarorlik va sustlik kuzatilgan. Ayniqsa, 1960-1990-yillar oralig'idagi davrda Turkiyaning Yevropa davlatlari bilan aloqalari ko'pincha qo'shni mamlakatlar bilan mavjud ziddiyatlar fonida rivojlangan. Shu yillarda Turkiya o'z atrofidagi deyarli barcha qo'shni davlatlar bilan hududiy, siyosiy va iqtisodiy kelishmovchiliklarga ega edi. Tashqi siyosatdagi muammolar yildan-yilga ortib borgan.³

3- rasm Vilnyus shahri. Yevropa Kengashi raisi Sharl Mishel va R.T.Erdo'g'an uchrashuvi

Turkiyaning taniqli siyosiy arboblardan biri — sobiq Bosh vazir Ahmet Dovuto'g'lining fikricha, bu muammolarni bartaraf etish maqsadida mamlakat "Strategik chuqurlik" tamoyiliga asoslangan tashqi siyosat konsepsiyasini ishlab

³ Dovutoğlu, A. "Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu." İstanbul: Küre Yayınları, 2001

chiqqan va bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etgan. Ushbu konsepsiyada G'arbga qaratilgan siyosiy e'tibor muvozanatli tarzda Sharq davlatlariga yo'naltirilmoqda. Yondashuv yangicha diplomatik vositalarni, xususan xorijdagi turk diasporasining kuchidan foydalanish kabi uslublarni ham o'z ichiga oladi. Konsepsiya doirasida Turkiya o'zini xalqaro ziddiyatlarda vositachi sifatida taklif etayotganini ham kuzatish mumkin. Bu jumladan, Tog'li Qorabog', Kipr, Iroq, Suriya, Falastin-Isroil mojarolari kabi uzoq yillardan beri hal etilmay kelayotgan masalarga taalluqlidir. Hozirgi kunda Turkiya tashqi siyosati G'arb va Sharq davlatlari bilan alohida yo'nalishlarda yuritilmoqda. Mamlakat o'zining geosiyosiy va strategik manfaatlaridan kelib chiqib, AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Rossiya va Xitoy bilan muvozanatga asoslangan aloqalarni yo'lga qo'yishga intilmoqda. Ayniqsa, Rossiya bilan bo'lgan munosabatlar tarixan murakkab bo'lib, bu ikki davlat o'rtasida asrlar davomida ko'plab urushlar bo'lib o'tgan. Shuning uchun ham bu munosabatlar ko'p hollarda beqaror va o'zgaruvchan bo'lib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. European External Action Service (EEAS). "EU-Turkey Relations: A Complicated Partnership." 2021. <https://www.eeas.europa.eu>
2. Dovutoğlu, A. "Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu." İstanbul: Küre Yayınları, 2001.
3. Chavushoğlu, M. "Turkey's Active 1. Баринов, А. И. Сирия в стратегических интересах России и США // Международная жизнь. — 2016. В. 45–59.
4. Chavushoğlu, M. "Turkey's Active Foreign Policy in a Changing World." Turkish Policy Quarterly, 2015. — В- 13
5. Trenin, D. "What is Russia up to in the Middle Objectives and Results." Valdai Discussion Club, 2016. <https://valdaiclub.comEast/> Polity Press, 2018.
6. Ershen, E. Turkey's Foreign Policy Toward Syria: A Balance Between Strategic Depth and Regional Crisis. Turkish Studies, 2016. В. 387–406.
7. Гусейнов, В. "Россия и Турция: конкуренция и сотрудничество в Сирии" .Восток (Oriens). — 2017. В. 5–15.
8. "UN Security Council Resolution 2254 on Syria." United Nations Security Council, 18 December 2015. <https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm>
9. Kardash, Shaban. "Turkey's Middle East Policy from Zero Problems to Strategic Depth." ORSAM Report , 2015.. Federal Foreign Office of Germany. "Germany–China Relations." <https://www.auswaertiges-amt.de>
10. Zhao, S. "China's Diplomacy and Its European Partners: A Study on China–Germany Relations." Journal of Contemporary China, 2020. В. 507–522.

11. Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). “Deutsch-chinesische Beziehungen: zwischen Wirtschaft und Werten.” <https://www.bpb.de>
12. Foreign Policy in a Changing World.” Turkish Policy Quarterly, 2015. B -13

